

**DETENȚIA SEPARATĂ A DIFERITOR
CATEGORII DE CONDAMNAȚI LA ÎN-
CHISOARE: ANALIZA COMPARATIVĂ A
EXPERIENȚEI ȚĂRILOR STRĂINE
ȘI REPUBLICA MOLDOVA**

Cornel OSADCII,
doctor, conferențiar universitar

**SEPARATE DETENTION OF DIFFERENT
CATEGORIES IN PRISON: A COMPARA-
TIVE ANALYSIS OF THE EXPERIENCE
OF FOREIGN COUNTRIES AND THE
REPUBLIC OF MOLDOVA**

Cornel OSADCII,
PhD, associate professor

Articolul tratează problemele de separare a persoanelor condamnate la închisoare în penitenciarele din Republica Moldova. Este efectuată analiza comparativă a problemelor similare în sisteme penitenciare din țări străine în perioada executării pedepsei cu închisoare. Sunt elucidate cele mai eficiente și promițătoare evoluții în domeniul separării diferitor categorii de persoane condamnate.

Cuvinte cheie: deținere separată, clasificarea condamnaților, pedeapsa cu închisoare, deținut, condamnat.

The article deals with the problems of separating persons sentenced to prison in penitentiaries in the Republic of Moldova. The comparative analysis of similar problems in penitentiary systems in foreign countries during the execution of the prison sentence is performed. The most effective and promising developments in the field of separation of different categories of convicted persons are elucidated.

Keywords: separate detention, classification of convicts, imprisonment, detainee, convict.

Introducere. În ultimul deceniu a cunoscut o creștere rapidă și constantă în multe țări impunerea unei pedepse privative libertate. Deci, începând cu 01.01.2020, numărul total de deținuți din lume era 10 792 482 persoane [1]. Cercetările procesului dat au demonstrat că o parte semnificativă a persoanelor eliberate din închisoare, nu sau corectat, iar procentul recidivei post-penitnciare a depășit toți indicatorii din anii precedenți. La data de 1 octombrie 2021, în instituțiile penitenciare din Republica Moldova executau pedeapsa cu închisoare 5306 persoane[2]. În același timp, 58,2% din numărul total au fost persoane care au executat o pedeapsă cu închisoarea anterior, - 1551 persoane de 2 ori condamnați și 1619 persoane de 3 ori și mai mult condamnați[3]. Concentrarea condamnaților cu orientări criminale în cadrul unei instituții penitenciare este cauza săvârșirii acțiunilor care dezorganizează activitatea instituțiilor penitenciare și

Introduction. In the last decade, the imposition of a custodial sentence has increased rapidly and steadily in many countries. So, starting with 01.01.2020, the total number of detainees in the world was 10,792,482 people [1]. Research into the trial has shown that a significant proportion of people released from prison have not been corrected, and the percentage of post-prison recidivism has exceeded all indicators in previous years. On October 1, 2021, 5306 people were serving prison sentences in the penitentiary institutions of the Republic of Moldova [2]. At the same time, 58.2% of the total number were people who had previously served a prison sentence, - 1551 people twice convicted and 1619 people 3 times and more convicted [3]. The concentration of criminally convicted convicts in a penitentiary institution is the cause of actions that disrupt the activity of penitentiary institutions and threaten

amenință siguranța angajaților, condamnaților și a altor persoane. Această situație determină necesitatea unei abordări substanțiale a problemei privind separarea diferitor categorii de condamnați în locurile de detenție. Trebuie de menționat că în literatura de specialitate conceptele de „clasificare a condamnaților” și „detenția separată al condamnaților” au un sens similar și sunt folosite ca interschimbabile. Cu toate acestea, sub rezerva dispozițiilor articolului 67 din Regulile minime standard pentru tratamentul deținuților (Reguli Nelson Mandela), adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU din 17.12.2015 [4], clasificarea deținuților vizează înființarea, în măsura posibilităților, așezăminte separate sau secții deosebite într-un așezământ pentru tratamentul diferitelor grupe de deținuți precum și împărțirea pe deținuți în grupe, cu scopul de a ușura tratamentul lor în vederea readaptării lor sociale. În legătură cu aceasta studierea instituției separării diferitelor categorii de condamnați în instituțiile penitenciare ar trebui să se bazeze în primul rând pe evidențierea criteriilor de clasificare a acestora.

Rezultate obținute și discuții. În concepțiile teoretice existente se evidențiază, de regulă, două etape ale clasificării condamnaților. *Prima etapă este clasificarea de gen*, înfăptuită de instanța de judecată ținând cont de caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, de calitățile pozitive și negative ale personalității. În baza acestei clasificări, condamnatului i se stabilește măsura de pedeapsă, se determină caracterul și gradul izolării de societate. [5]

Etapă a doua a clasificării este clasificarea de grup și este înfăptuită de către administrația instituțiilor penitenciare. La această etapă vor avea importanță calitățile sociale și psio-pedagogice ale personalității condamnaților.

Sistemul clasificării condamnaților este strâns legat de clasificarea infracțiunilor în dreptul penal. Soluționând problema legată de numirea pedepsei, instanța de judecată se conduce de criteriile de clasificare stabilite de legea penală. Aceste semne au un caracter general și permit evidențierea anumitor grupe de condamnați pentru care sânt condiții specifice de numire a pedepsei.

În conformitate cu art. 72 CP al RM și art.197 Codul de Executare al Republicii

the safety of employees, convicts and others. This situation determines the need for a substantial approach to the issue of the separation of different categories of convicts in places of detention. It should be noted that in the literature the concepts of „classification of convicts” and „separate detention of convicts” have a similar meaning and are used as interchangeable. However, subject to the provisions of Article 67 of the Minimum Standard Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), adopted by UN General Assembly Resolution of 17.12.2015 [4], the classification of detainees aims to establish, as far as possible, separate establishments or special sections in a settlement for the treatment of different groups of detainees as well as the division of detainees into groups, in order to facilitate their treatment in order to rehabilitate them socially. In this connection, the study of the institution of the separation of the different categories of convicts in penitentiary institutions should be based primarily on highlighting the criteria for their classification.

Results obtained and discussions. In the existing theoretical conceptions, two stages of the classification of convicts are usually highlighted. The first stage is the gender classification, made by the court taking into account the character and gravity of the crime committed, the positive and negative qualities of the personality. Based on this classification, the sentence is established for the convict, the character and the degree of isolation from society are determined. [5]

The second stage of classification is group classification and is carried out by the administration of penitentiary institutions. At this stage, the social and psycho-pedagogical qualities of the convicts' personality will be important.

The system of classification of convicts is closely linked to the classification of criminal offenses. Resolving the issue related to the appointment of the sentence, the court is guided by the classification criteria established by the criminal law. These signs have a general character and allow the highlighting of certain groups of convicts for whom there are specific conditions for the appointment of the sentence.

Moldova(în continuare CE al RM), instituțiile penitenciare sânt: *de tip deschis; de tip semiînchis; de tip închis; centre de detenție pentru minori și tineri și penitenciare pentru femei*. E necesar de menționat că în unele cazuri excepționale, conform art. 198 CE al RM, persoanele condamnate pentru prima dată la pedeapsa închisorii pe un termen de până la 7 ani, cărora li s-a stabilit executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Condamnații lăsați în izolatorul de urmărire penală execută pedeapsa în condițiile prevăzute pentru regimul comun al penitenciarului de tip semiînchis sau, după caz, închis.

Instituțiile penitenciare sânt instituții subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor în care, conform hotărârii instanței de judecată, își execută pedeapsa privativă de libertate persoanele condamnate la închisoare și detențiune pe viața, precum și locurile de detenție provizorie pentru persoanele față de care a fost aplicată măsura arestului preventiv. Clasificarea condamnaților are o mare importanță pentru: individualizarea de grup a executării pedepselor privative de libertate, prevenirea influenței negative a infractorilor mai periculoși asupra condamnaților primari și la termene scurte, prevenirea răspândirii bolilor contagioase. Clasificarea condamnaților supuși detenției, prevăzută de art. 205 CE al RM,[6] creează posibilitatea favorabilă în scopul desfășurării muncii educative individuale cu condamnații, îndreptată spre conștientizarea convingerilor greșite formate la condamnat asupra normelor unanim acceptate de societate, care determină comportamentul persoanei.

Conștientizarea de către condamnați a echității pedepsei aplicate și a aplicării de către stat a măsurilor de constrângere este condiția de bază în atingerea scopurilor pedepsei. La aceasta și se reduce principala sarcină a sistemului execuțional-penal și a altor organe ce execută pedeapsa. La baza clasificării stau următoarele principii ale dreptului execuțional-penal: echității sociale, legalității, democratismului, umanismului, respectării drepturilor, libertăților și demnității umane, egalității condamnaților în fața legii, aplicării raționale a mijloacelor de corijare a condamnaților și stimulării comportamentului respectuos față de

In accordance with art. 72 CP of the Republic of Moldova and art.197 of the Enforcement Code of the Republic of Moldova (hereinafter EC of the Republic of Moldova), the penitentiary institutions are: open type; semi-closed type; closed type; detention centers for minors and young people and penitentiaries for women. It is necessary to mention that in some exceptional cases, according to art. 198 EC of the Republic of Moldova, persons sentenced for the first time to imprisonment for a term of up to 7 years, for whom the execution of the sentence was established in a closed penitentiary. The convicts left in the criminal investigation isolator carry out the punishment under the conditions provided for the common regime of the semi-closed or, as the case may be, closed penitentiary.

Penitentiary institutions are institutions subordinated to the National Administration of Penitentiaries in which, according to the court decision, the persons sentenced to imprisonment and life imprisonment serve their custodial sentence, as well as places of provisional detention for persons against whom the measure of pre-trial detention has been applied. The classification of convicts is of great importance for: group individualization of the execution of custodial sentences, prevention of the negative influence of more dangerous offenders on primary and short-term convicts, prevention of the spread of contagious diseases. The classification of convicts subject to detention, provided by art. 205 of the EC of the Republic of Moldova, creates the favorable possibility in order to carry out individual educational work with convicts, aimed at raising awareness of the wrong beliefs formed in the convict on the norms unanimously accepted by society, which determines the person's behavior.

Awareness by convicts of the fairness of the sentence applied and the application by the state of coercive measures is the basic condition in achieving the purposes of the sentence. To this is reduced the main task of the executive-criminal system and other bodies that execute the sentence. The classification is based on the following principles of executive-criminal law: social equity, legality, democracy, humanism, respect

lege.

Separarea primară a condamnaților este efectuată de către instanța de judecată, determinând în sentință nu numai termenul pedepsei, ci și tipul de penitenciar ținând cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia. (articolul 75 alin.1 din Codul penal al RM).

La al doilea nivel, se efectuează clasificarea execuțional-penală a condamnaților care, ținând cont de semnele juridico-penale, se bazează și pe criteriile proprii: 1) în procesul repartizării condamnatului în penitenciar se ia în considerare necesitatea deținerii separate a condamnaților în penitenciare. (art.205 CE al RM) [6]; 2) în procesul executării pedepsei, se ia în considerare comportamentul condamnaților precum și realizarea (nerealizarea) unei anumite gradul de corectare. (art.199, 219 alin.4, 246 alin.1. p. f, g), 247 alin.9¹, 248 alin.2, 254, 257¹ alin.2, CE al RM) [6].

La nivelul trei se realizează clasificarea de grup, care se bazează pe criteriile psio-pedagogice și criminologice precum și de altă natură [7]. Condamnații sunt repartizați în sectoare (celule), ținând cont anumite calități personale, starea de sănătate, implicarea în activități de muncă după ce s-au aflat în încăperea de carantină timp de până la 15 zile în decursul căreia el este supus examenului medical în vederea determinării stării sănătății și capacității de muncă și prescrierii, după necesitate, a tratamentului individual. (art.200 alin.6 CE al RM) Este important de menționat că repartizarea deținuților se efectuează de către Administrația Națională a Penitenciarelor în raport cu forma detenției aplicată față de ei, precum și în funcție de categoria penitenciarului stabilită prin hotărârea instanței, astfel: persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni săvârșite din imprudență – în penitenciare de tip deschis la regim inițial de detenție; persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție – în penitenciare de tip semiînchis la regim inițial de detenție; persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni deo-

for human rights, freedoms and dignity, equality of convicts before the law, rational application of means of correcting convicts and stimulating law-abiding behavior .

The primary separation of convicts is carried out by the court, determining in the sentence not only the term of the sentence, but also the type of penitentiary taking into account the seriousness of the crime committed, its reason, the person guilty, the circumstances of the case that mitigates or aggravates liability, the influence of the punishment applied on the correction and re-education of the culprit, as well as by the living conditions of his family (article 75 paragraph 1 of the Criminal Code of the Republic of Moldova).

At the second level, the execution-criminal classification of the convicts is carried out, which, taking into account the juridical-criminal signs, is also based on its own criteria: 1) in the process of assigning the convict to the penitentiary (art.205 CE of the RM) [6]; 2) in the process of executing the sentence, the behavior of the convicts is taken into account as well as the achievement (non-achievement) of a certain degree of correction. (Art.199, 219 par.4, 246 par.1. P. F, g), 247 par. 91, 248 para.2, 254, 257¹ para.2, EC of the RM) [6].

At level three, the group classification is performed, which is based on psycho-pedagogical and criminological criteria as well as other nature [7]. The convicts are divided into sectors (cells), taking into account certain personal qualities, health, involvement in work activities after being in the quarantine room for up to 15 days during which he is subjected to medical examination in order to determining the state of health and work capacity and prescribing, as necessary, individual treatment. (art.200 para.6 EC of the Republic of Moldova) It is important to mention that the distribution of detainees is by them, as well as depending on the category of the penitentiary established by the court decision, as follows: persons sentenced to imprisonment for crimes committed recklessly - in open penitentiaries under the initial detention regime; persons sentenced to imprisonment for minor, less serious and serious crimes, committed intentionally - in semi-closed penitentiaries at the initial detention regime; per-

sebit de grave și excepțional de grave, precum și persoanele care au săvârșit infracțiuni ce constituie recidivă – în penitenciare de tip închis la regim inițial de detenție; persoanele condamnate la pedeapsa închisorii, care nu au atins vârsta de 18 ani – în centre de detenție pentru minori la regim inițial de detenție; persoanele de sex feminin condamnate la pedeapsa închisorii – în penitenciare pentru femei la regim inițial de detenție; persoanele condamnate la pedeapsa detențiunii pe viață – în penitenciare de tip închis, în sectoare specializate, la regim inițial de detenție; prevenții – în izolatoare de urmărire penală sau secții cu statut de izolatoare de urmărire penală din cadrul penitenciarelor nespecializate.[8, pct.13]

Important în sistemul penitenciar autohton în domeniul de clasificare a condamnațiilor este de a asigura diferențierea influenței corecționale și educaționale. Sistemul de ispășire a pedepsei este construit în conformitate cu versiunea clasică, când baza clasificării este gradul prejudiciabil al infracțiunii comise și nu persoana celui condamnat.

O situație diferită se dezvoltă în sistemele penitenciare din țările străine, unde, la clasificarea condamnațiilor, se acordă un loc important studiului caracteristicilor lor personale, pe baza cărora sunt create condiții care să asigure securitatea penitenciară și post-penitenciară. De exemplu, o caracteristică a sistemului penitenciar american este că, la condamnare, instanța recomandă doar instituția pentru executarea unei pedepse. Dispozițiile consacrate în paragraful 3621 din titlul 18 din Codul de legi al SUA conferă Biroului Federal al Penitenciarelor (în continuare - BFP) dreptul exclusiv de a desemna un tip de penitenciar și de a transfera un deținut de la o închisoare la alta, luând în considerare condițiile necesare pentru executarea pedepsei pentru o anumită persoană.

Chestiunile legate de pronunțarea sentinței, inclusiv ordinea acțiunilor ulterioare, precum și procedura de eliberare în detaliu este reflectată în Regulile BFP din 2019, care se intitulază ca „Legal Resource Guide to the Federal Bureau of Prisons” (în continuare - Reguli)[9].

În conformitate cu paragraful 1 al capitolului A Secțiunea a IV-a din aceste Reguli,

sons sentenced to imprisonment for particularly serious and exceptionally serious crimes, as well as persons who have committed offenses which constitute recidivism - in closed penitentiaries under initial detention; persons sentenced to imprisonment who have not reached the age of 18 - in detention centers for minors under initial detention; female persons sentenced to imprisonment - in prisons for women in initial detention; persons sentenced to life imprisonment - in closed penitentiaries, in specialized sectors, under initial detention; prevention - in criminal investigation isolators or sections with the status of criminal investigation isolators within non-specialized penitentiaries. [8, point 13]

It is important in the local penitentiary system in the field of classification of convicts to ensure the differentiation of correctional and educational influence. The system of atonement is constructed in accordance with the classical version, when the basis of classification is the prejudicial degree of the crime committed and not the person of the convicted person.

A different situation develops in the penitentiary systems of foreign countries, where, when classifying convicts, an important place is given to the study of their personal characteristics, based on which conditions are created to ensure penitentiary and post-penitentiary security. For example, a feature of the American prison system is that, in sentencing, the court only recommends the institution to serve a sentence. The provisions of paragraph 3621 of Title 18 of the US Code of Laws give the Federal Bureau of Penitentiaries (hereinafter - BFP) the exclusive right to designate a type of penitentiary and to transfer a detainee from one prison to another, taking into account the necessary conditions for the execution of the sentence for a certain person.

Issues related to the sentencing, including the order of subsequent actions, as well as the detailed release procedure are reflected in the 2019 BFP Rules, which is entitled „Legal Resource Guide to the Federal Bureau of Prisons” [9].

In accordance with paragraph 1 of Chapter A, Section IV of these Rules, after the sentence of imprisonment has been handed down, BFP con-

după pronunțarea sentinței de condamnare la pedeapsa închisorii, BFP continuă procesul de numire a unei instituții pentru învinuit. Clasificarea inițială a condamnaților se efectuează la Centrul de destinație și calculare a termenului pedepsei (Designation and Sentence Computation Center, în continuare - DSCC). În temeiul unui program special dezvoltat [10], care conține criterii care vă permit să determinați gradul de pericol public al fiecărei persoane, DSCC face propuneri adecvate la nivelul adecvat securitate. Alegerea instituției penitenciare este efectuată de BFP pe baza recomandărilor prezentate de DSCC și instanța de judecată, luând în considerare particularitățile specifice ale condamnatului (de exemplu, dependență de droguri), indicatori medicali, instruirea și pregătirea profesională.

Instituțiile penitenciare americane sunt divizate în închisori cu nivel mediu de pericol, nivel minim de pericol, penitenciare pentru femeile care au comis infracțiuni de gravitate mică și medie, „supermax” pentru bărbați, în special criminali periculoși care au nevoie de cel mai strict control [10].

Astfel, clasificarea celor condamnați la închisoare de către BFP pe baza recomandărilor DSCC și instanțelor judecătorești demonstrează unitatea și interdependența acestor instituții, creând condiții pentru un impact diferențiat și individual asupra tuturor deținuților. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că sistemul penitenciar american nu este destul de eficient. Deci, aproximativ 70% dintre cei condamnați în Statele Unite după eliberare reveniți în închisori pentru următorii trei ani. Alți 80% o fac în termen de cinci ani și 90% în restul vieții sale. Trebuie admis că sistemul de separare a deținuților în penitenciarele din Statele Unite nu este perfectă. Sistemul permite deținerea în comun a persoanelor condamnate pentru prima dată și a celor recidiviste.

Spre deosebire de Republica Moldova, în instituțiile penitenciare ale Marii Britanii criteriul cel mai important de separare a condamnaților este gradul pericolului de evadare a deținuților din penitenciare.

Repartizarea bărbaților adulți condamnați conform regimurilor corespunzătoare în diferite tipuri de penitenciare este procesul care apare ca

tinues the process of appointing an institution for the accused. The initial classification of convicts is carried out at the Designation and Sentence Computation Center (DSCC). Under a specially developed program [10], which contains criteria that allow you to determine the degree of public danger of each person, the DSCC makes appropriate proposals at the appropriate level of security. The choice of penitentiary institution is made by BFP based on the recommendations presented by the DSCC and the court, taking into account the specific features of the convict (eg drug addiction), medical indicators, training and vocational training.

US prisons are divided into medium-term prisons, low-level prisons, prisons for women who have committed minor and medium-sized crimes, „supermax” for men, especially dangerous criminals who need the strictest control [10].

Thus, the classification of those sentenced to prison by BFP based on the recommendations of the DSCC and the courts demonstrates the unity and interdependence of these institutions, creating conditions for a differentiated and individual impact on all detainees. However, it should be noted that the US prison system is not efficient enough. So, about 70% of those convicted in the United States after release return to prison for the next three years. Another 80% do so within five years and 90% for the rest of their life. Admittedly, the system of separating detainees in US prisons is not perfect. The system allows for the joint detention of first-time convicts and repeat offenders.

Unlike the Republic of Moldova, in the penitentiary institutions of Great Britain the most important criterion for separating the convicts is the degree of danger of escaping the detainees from the penitentiaries.

The distribution of adult men convicted under the appropriate regimes in various types of prisons is the process that appears to be fundamental in the administration of the UK prison system. [11, p.6] All adult men sentenced to imprisonment are divided into one of four security categories, called „classes”.

Class A. Detainees whose escape would

fundamental în administrarea sistemului de penitenciare al Marii Britanii.[11, p.6] Toți bărbații adulți, condamnați la pedeapsa închisorii, se repartizează în una din cele patru categorii de securitate, numite „clase”.

Clasa A. Deținuții a căror evadare ar prezenta pericol mare pentru societate, poliție, sau securitatea națiunii. Penitenciarul trebuie să facă imposibilă fuga oricărui condamnat, repartizat în clasa A. Astfel de condamnați de obicei sânt repartizați la regimul nivelului maxim de pază în penitenciar „dispersare”. [12, p. 25] În Republica Moldova cel mai aproape de astfel de instituții se află penitenciarele de tip închis pentru deținerea condamnaților pe viață.

Lordul Montbatten, care se preocupă de cercetarea problemei clasificării și repartizării deținuților în penitenciarele engleze, a pregătit în anul 1966 un raport, important pentru tot sistemul de penitenciare al Marii Britanii, unde a subliniat că în raport cu unii deținuți în mod deosebit trebuie prevăzute urmările evadării, chiar dacă autoritățile penitenciarelor vor presupune că încercarea acestor indivizi de a fugi este puțin probabilă. Referitor la aceasta s-a avut în vedere că determinarea categoriei deținuților trebuie ținută în condiții de securitate maximă posibilă, indiferent de faptul dacă intră în grupa de risc sau nu, concomitent cu contingentul de bază al deținuților trebuie luat în considerație astfel de factori ca tendința lor spre fugă și posibilitatea de evadare.

Clasa B. Deținuții pentru care nu se cer cele mai mari condiții de securitate, dar posibilitatea de evadare trebuie redusă la minimum. Acești condamnați trebuie întreținuți în condiții de securitate cu prioritate înaltă, consacrată preîntâmpinării posibilității evadării. Unii deținuți ai Categoriei B sînt transferați în penitenciarul „dispersare”, dar majoritatea se repartizează în penitenciarele locale sau corecționale de tip închis.

Clasa C. Deținuții cărora nu trebuie încredințată aflarea în condiții deschise, dar care nu au dorința sau posibilitatea de a evada. În raport cu ei este mare probabilitatea că ei nu vor evada, dar nu sânt încă gata de a fi ținuți în condiții deschise. Ei se transmit în penitenciarele de tip semiînchis. [12, p. 26]

După revizuirea acestor criterii toți deținu-

pose a great danger to society, the police, or the security of the nation. The penitentiary must make it impossible for any convict, assigned to class A, to escape. Such convicts are usually assigned to the maximum security regime in the “dispersal” penitentiary. [12, p. 25] In the Republic of Moldova closest to such institutions there are closed penitentiaries for life sentences.

Lord Montbatten, who is concerned with researching the issue of the classification and distribution of detainees in English prisons, prepared a report in 1966, important for the whole of the British penitentiary system, in which he emphasized that in relation to some detainees in particular escape, even though prison authorities will assume that the attempt of these individuals to flee is unlikely. In this regard, it was considered that the determination of the category of detainees should be kept in the highest possible security conditions, regardless of whether they fall into the risk group or not, along with the basic contingent of detainees such factors should be taken into account as their tendency to escape and the possibility of escape.

Class B. Detainees for whom the highest security conditions are not required, but the possibility of escape must be kept to a minimum. These convicts must be maintained in high-priority security conditions, dedicated to preventing the possibility of escape. Some Category B detainees are transferred to the „dispersal” penitentiary, but most are assigned to local or closed correctional prisons.

Class C. Detainees who should not be entrusted with being in open conditions, but who do not have the desire or opportunity to escape. In relation to them, there is a high probability that they will not escape, but they are not yet ready to be kept in open conditions. They are sent to semi-closed penitentiaries. [12, p. 26]

After reviewing these criteria, all detainees, not further transferred to category D, must be assigned as probably suitable for category C according to the first type of classification by category, if they:

a) are not sentenced to deprivation of liberty for a term of more than 7 years for any kind of crime, attributed to rape or sexual assault;

ții, netransferăți în continuare la categoria D, trebuie să fie repartizați ca probabil potriviți pentru categoria C conform primului tip de clasificare pe categorii, dacă ei:

a) nu sânt condamnați la privațiune de libertate pe termen de mai mult de 7 ani pentru orice fel de crimă, atribuită violului sau pe fond sexual;

b) nu au ispășit mai devreme privațiunea de libertate a termenului de mai mult de 7 ani pentru orice fel de crimă, atribuită violului sau pe fond sexual, și la ispășirea parțială a termenului său în penitenciarul de categoria C a încălcat ordinea stabilită a ispășirii pedepsei;

c) termenul privațiunii lor nu depășește 10 ani;

d) nu-au comis evadare din instituție de tip închis sau nu sânt predispuși le înfăptuirea evadării.

Clasa D. Deținuții pe care te poți baza, sânt ținuți în condiții deschise, sânt considerați că merită încrederea, și este puțin probabil că vor evada, deoarece prin comportamentul lor au demonstrat aptitudini demne de a fi ținuți în condiții deschise.

Femeile și infractorii tineri nu se clasifică după nivelul de securitate, dacă ei nu corespund clasei A.

Doar aproape 2% de deținuți se referă la clasa A, 20% la clasa B, 49% la clasa C și 17% la clasa D. De obicei, aproximativ pe 15 % îi așteaptă clasificarea, și orice deținut nepregătit se consideră referit la Clasa B până nu va fi identificat ca referindu-se la clasa A după tipul gradului prejudiciabil al crimei comise.[13]

În conformitate cu art.3 a Regulilor europene pentru penitenciare, deținuții cărora nu li s-a emis verdictul trebuie izolați de condamnați în măsura posibilităților.[14]

În afară de deținuții atribuiți la Clasa A, care se clasifică și sânt dirijați de Administrația Penitenciară Principală, clasificarea celorlalți, incluzând supravegherea, clasificarea și repartizarea, se efectuează de colaboratorii subdiviziunilor penitenciarelor în cauză. După studierea minuțioasă a personalității condamnatului, ei le aleg clasa de securitate corespunzătoare, și numai după aceasta deținutul este direcționat în instituția care i-a fost repartizată.

Un rol destul de important în sistemul de penitenciare englez îl are instituția penitenciară

b) have not previously served the term of imprisonment of more than 7 years for any crime, attributed to rape or sexual assault, and the partial serving of his term in the penitentiary of category C violated the established order of serving the sentence ;

c) the term of their deprivation does not exceed 10 years;

d) they have not committed escape from a closed type institution or they are not predisposed to carry out the escape.

Class D. The detainees you can rely on are being held in open conditions, they are considered worthy of trust, and they are unlikely to escape because their behavior has demonstrated skills worthy of being held in open conditions.

Young women and criminals are not classified by security level if they do not correspond to class A.

Only almost 2% of detainees refer to class A, 20% to class B, 49% to class C and 17% to class D. Usually, about 15% are awaiting classification, and any unprepared detainee is considered to be referred to Class B until it is identified as referring to class A by the type of detrimental degree of the crime committed. [13]

In accordance with Article 3 of the European Rules on Prisons, detainees who have not been sentenced must be isolated from convicts as far as possible. [14]

Apart from the detainees assigned to Class A, who are classified and are directed by the Main Penitentiary Administration, the classification of the others, including supervision, classification and distribution, is carried out by the collaborators of the penitentiary subdivisions in question. After a thorough study of the convict's personality, they choose the appropriate security class, and only after that the detainee is directed to the institution assigned to him.

A rather important role in the English penitentiary system is played by the distribution penitentiary institution, in a way reminiscent of the isolation of criminal prosecution in the Republic of Moldova, but with much broader functions.

In addition to the strict specific function, performed by all penitentiary institutions, the

de repartizare, într-un mod oarecare amintind de izolatorul de urmărire penală din Republica Moldova, dar cu funcții mult mai largi.

Pe lângă funcția specifică strictă, îndeplinită de toate instituțiile penitenciare, izolarea infractorului de societate, în închisorile de distribuție are loc evaluarea preventivă a condamnaților, după care ei sânt îndreptați în închisoarea concretă pentru ispășirea pedepsei. Această evaluare include chestiunea despre infracțiunea comisă, termenul pedepsei emis de judecată, condamnările anterioare și oricare altă informație care are importanță pentru determinarea clasei de securitate a condamnatului.

Deși condamnaților nu li se explică detaliile cauzelor atribuirii lor la o oarecare grupă de clasificare a securității, de obicei este destul de clar în ce bază a fost emisă o astfel de decizie. Dacă condamnatul nu este de acord cu decizia administrației, el o poate contesta. Contestarea va fi examinată prim intermediul dezbaterii judiciare.

Criterii pentru clasificare sânt următoarele:

Condamnații se repartizează în clasa D, dacă nu intră în următoarele criterii: mai mult de 12 luni nu intră în categoria contravenienților condamnați pentru încălcări sexuale; în timpul ispășirii pedepsei anterioare s-au caracterizat ca și contravenienți, fie au fost condamnați pentru infracțiuni sexuale, dacă nu au fost transferați în condiții deschise; au mai fost condamnați anterior pentru incendiere sau răspândirea substanțelor narcotice; există informație despre posibilitatea comiterii evadării.

În cazul în care condamnatul a ispășit pedeapsa anterioară în condițiile clasei D, este puțin probabil că ulterior va fi repartizat în condiții cu un nivel de securitate mai înalt, dacă infracțiunea comisă de el nu este gravă. Deținuții civili și faliții de obicei se clasifică în clasa D.

Deținuții considerați potriviți pentru clasa C, dacă nu cad sub următoarele condiții: termenul pedepsei mai mare de 7 ani pentru infracțiuni grave sau sexuale; termenul pedepsei anterioare pentru comiterea infracțiunii grave depășește 7 ani, dacă nu l-a ispășit în condițiile clasei C; termenul ispășirii pedepsei mai mare de 10 ani; există informație despre posibilitatea evadării.

Condamnații se repartizează de obicei, în clasa B, dacă au fost condamnați pentru infracți-

isolation of the offender from society, in the distribution prisons takes place the preventive evaluation of the convicts, after which they are sent to the concrete prison for serving the sentence. This assessment includes the question of the offense committed, the term of the sentence issued by the court, previous convictions and any other information that is important for determining the security class of the convict.

Although convicts are not told the details of the reasons for their assignment to a certain security classification group, it is usually quite clear on what basis such a decision was issued. If the convict does not agree with the decision of the administration, he can challenge it. The appeal will be examined first through the judicial debate.

The criteria for classification are the following:

The convicts are assigned to class D, if they do not fall into the following criteria: more than 12 months do not fall into the category of offenders convicted of sexual offenses; during the expiration of the previous sentence, they were characterized as offenders, or they were convicted of sexual offenses, if they were not transferred in open conditions; have previously been convicted of arson or spreading narcotics; there is information about the possibility of committing escape.

If the convicted person has served the previous sentence in the conditions of class D, it is unlikely that he will later be assigned in conditions with a higher level of security, if the crime committed by him is not serious. Civilian detainees and bankruptcies are usually classified in class D.

Detainees considered suitable for class C, if they do not fall under the following conditions: the term of punishment of more than 7 years for serious or sexual offenses; the term of the previous punishment for committing the serious crime exceeds 7 years, if he did not serve it in the conditions of class C; the term of serving the sentence of more than 10 years; there is information about the possibility of escape.

Convicts are usually assigned to class B if they have been convicted of serious, sexual or narcotic offenses.

uni grave, sexuale sau legate de narcotice.

Oricine din cei care așteaptă emiterea verdictului de către judecată sau deja condamnat, dar în așteptarea repartizării pentru ispășirea pedepsei, se repartizează în clasa U- ca fiind nedeterminat și de obicei se apreciază ca corespunzător cerințelor clasei B.

Cererea despre amplasarea deținutului în categoria de securitate concretă trebuie făcută în decurs de 7 zile din momentul emiterii hotărârii judecătorești, și nu mai târziu de 28 de zile după emitere deținutul trebuie repartizat și transferat în instituția de executare a pedepsei.

Chestiunile privind clasificarea și amplasarea condamnaților în Anglia au devenit nu odată obiectul de studiu și cercetare la diferite nivele: (Mountbatten, Radzinovici), ceea ce ne demonstrează importanța majoră care este acordată acestei directive de activitate a sistemului penitenciarelor.

Așadar, atenția de bază în raportul inspectorului principal este concentrată asupra clasificării majorității bărbaților – deținuți adulți condamnați conform categoriilor B,C și D. Ei trec clasificarea în subdiviziunile de observație, clasificare și amplasare (OCA) sau în subdiviziunile pentru amplasarea condamnaților pe termen lung (la ispășirea a patru ani și mai mult) în închisorile locale. [12, p.11]

Inspectorul principal subliniază că decizia referitoare la luarea măsurilor necesare de securitate nu trebuie să contracareze procesul repartizării, pentru ca deținuții să nu fie repartizați pur și simplu la un regim sau altul, din cauza existenței necesității administrative de suplینire a unor tipuri de închisori. De asemenea, este important ca fiecare deținut să aibă posibilitatea de a trece reclassificarea în timpul ispășirii termenului de pedeapsă. În legătură cu aceasta Inspectorul principal consideră că procedurile standarde de reclassificare și criteriile necesare în acest scop trebuie să fie stabile, întreprinse și studiate la cursurile de pregătire a personalului.

Dacă e să facem bilanțul cercetării subiectului despre procesul clasificării deținuților din penitenciarele Franței, Austriei și Marii Britanii, putem constata următoarele:

1. Clasificarea deținuților este una din cea

Anyone waiting for the verdict to be handed down by the court or already convicted, but awaiting assignment for sentencing, is assigned to class U- as indeterminate and is usually assessed as corresponding to the requirements of class B.

The request for placing the detainee in the category of concrete security must be made within 7 days from the moment of issuing the court decision, and no later than 28 days after issuing the detainees must be assigned and transferred to the institution of execution of the sentence.

Issues concerning the classification and placement of convicts in England have often been the subject of study and research at various levels: (Mountbatten, Radzinovici), which shows the major importance that is given to this directive on the activity of the penitentiary system.

Therefore, the main focus in the Chief Inspector's report is on the classification of the majority of men - adult detainees convicted under categories B, C and D. They pass the classification into the subdivisions of observation, classification and placement (OCA) or subdivisions for the placement of long-term convicts (after serving four years or more) in local prisons. [12, p.11]

The Chief Inspector emphasizes that the decision on the necessary security measures should not hamper the allocation process, so that detainees are not simply assigned to one regime or another, due to the administrative need to replace certain types of prisons. It is also important that each detainee has the opportunity to pass the reclassification while serving his sentence. In this connection the Chief Inspector considers that the standard reclassification procedures and the criteria necessary for this purpose should be established, undertaken and studied in the staff training courses.

If we take stock of the research of the subject on the process of classifying detainees in the penitentiaries of France, Austria and Great Britain, we can see the following:

1. The classification of detainees is one of the most important premises for serving the prison sentence. It is mainly aimed at creating separate conditions for the maintenance of detainees according to the variety of criteria (danger of es-

mai importantă premisă de ispășire a pedepsei închisorii. În principal ea este orientată spre crearea condițiilor de întreținere separată a deținuților în funcție de varietatea criteriilor (pericolul evadării, categoria și gradul infracțiunii comise etc.) Clasificarea deținuților urmărește scopuri concrete și hotărăște sarcini pe care le-am prevăzut în cadrul paragrafului prezent.

2. O atenție deosebită s-a acordat și se acordă problemelor de prelucrare teoretică a clasificării și implementării în practica a activității personalului sistemului de penitenciare.

3. Procedurii de clasificare se supun toate rezoluțiile, indiferent de termenele pedepsei primite. În cadrul procesului dat, ele se divizează în categorii conform criteriilor corespunzătoare, fiecare ispășindu-și pedeapsa izolat, în penitenciare cu destinație specială.

4. În decursul termenului deplin de ispășire a pedepsei se realizează reclasificarea anuală a deținuților, deși aceasta nu ar trebui tot timpul să se sfârșească prin transferul real în închisori cu nivel mai mic de securitate.

5. Procesul clasificării majorității deținuților se desfășurează de către subdiviziunile speciale ale personalului penitenciar, care în acest scop sânt special pregătite.

Astfel, direcțiile de bază de asigurare a principiului diferențierii și individualizării executării pedepsei închisorii, condiționate de desfășurarea reformelor în Republica Moldova și peste hotare, au multe trăsături comune și soluționează sarcini asemănătoare.

Pe lângă trăsăturile comune, fără îndoială, există și unele diferențe, uneori destul de semnificative. Înțelegerea corectă diferită și concepțiile acumulate în sistemul penitenciar al Republicii Moldova și sistemul penitenciar al statelor analizate cu greu pot fi înlăturate. Dar acest factor nici nu este necesar. Cu atât mai mult cu cât multe manifestări concrete pozitive ar fi putut fi realizate în sistemul penitenciar deja în prezent. Pe baza analizei efectuate, precum și ținând cont de părerea funcționarilor practici în cele expuse în procesul cercetării noastre, considerăm posibile introducerea următoarelor măsuri:

- crearea comisiei de control obștesc, practica internațională demonstrează convingător efi-

cape, category and degree of crime committed, etc.).

2. Special attention has been and is being paid to the issues of theoretical processing of the classification and implementation in practice of the activity of the staff of the penitentiary system.

3. All resolutions shall be subject to the classification procedure, regardless of the terms of the punishment received. In the given process, they are divided into categories according to the corresponding criteria, each serving his sentence in isolation, in special purpose penitentiaries.

4. During the full term of the sentence, the annual reclassification of detainees shall take place, although this should not always end with the actual transfer to prisons with a lower level of security.

5. The process of classifying the majority of detainees is carried out by the special subdivisions of the penitentiary staff, which are specially trained for this purpose.

Thus, the basic directions of ensuring the principle of differentiation and individualization of the execution of the prison sentence, conditioned by the development of reforms in the Republic of Moldova and abroad, have many common features and solve similar tasks.

In addition to the common features, there are undoubtedly some differences, sometimes quite significant. The different correct understanding and the conceptions accumulated in the penitentiary system of the Republic of Moldova and the penitentiary system of the analyzed states can hardly be removed. But this factor is not even necessary. All the more so as many concrete positive manifestations could have been made in the penitentiary system already today. Based on the analysis performed, as well as taking into account the opinion of practical officials in those set out in our research process, we consider it possible to introduce the following measures:

- the creation of the public control commission, the international practice convincingly demonstrates the high effectiveness of such a control;

- introduction of personal control over detainees. The system of execution of sentences is

cacitatea înaltă a unui astfel de control;

- introducerea controlului personal asupra deținuților. Sistemul de executare a pedepselor savanții Marii Britanii îl consideră unul din plusurile principale ale personificării relațiilor în raport cu fiecare deținut. Așadar, în prezent în multe instituții penitenciare se creează „grupe problematice”, compuse din deținuți și colaboratori special pregătiți (psihologi și lucrători sociali). Deținuții se separă în grupe în funcție de infracțiunea comisă (sexuală, viol, infracțiune economică etc.) și în fiecare subgrupă se țin lecții speciale (convorbiri în grup sau individuale, ședințe de psihanaliză, lucrări explicative), al căror scop este de a schimba viziunile condamnaților în vederea reintegrării complete a lor complet în societate.

- facilitarea contactului cu lumea din exterior pe calea introducerii largi a sistemului de concedii, precum și privarea de libertate parțială. Măsura sub formă de limitare a libertății nu este prevăzută de CP al RM, dar în practică un altfel de tip de pedeapsă ar fi binevenită. Multe caracteristici asemănătoare pot fi atribuite și privării de libertate în penitenciarele de tip deschis;

- înlocuirea parțială sau totală a traiului în cămine cu întreținere camerală. Majoritatea savanților contemporani recunosc că întreținerea în comun a unui volum mare de condamnați nu numai că îngreunează lucrul individual cu ei, dar și se reflectă negativ asupra comportamentului lor, încurajează dezvoltarea tradițiilor subculturii criminale, micșorează substanțial eficacitatea măsurilor de asigurare a securității și creează un mediu favorabil pentru comiterea diferitor tipuri de infracțiuni. În Marea Britanie problema dată se soluționează prin două metode: a) întreținerea camerală a condamnaților (în grupuri nu prea mari nu mai mult de 5 oameni); b) controlul individual pentru prevenirea tradițiilor subculturale. Liderii lumii interlope se țin aparte (se izolează), condamnații care influențează negativ asupra celorlalți din grupa dată se separă și ei.

În țara noastră ca și în statele din CSI (Comunitatea Statelor Independente) s-a păstrat, oricât ar părea de straniu, educarea colectivă prin metoda lui Makarenko, dar mulți uită că acest colectivism global în anii când a lucrat A.S. Makarenko a fost o măsura impusă, cerută de insufici-

considered by scientists in the United Kingdom to be one of the main advantages of personifying relationships in relation to each detainee. Therefore, „problem groups” are currently being set up in many prisons, composed of detainees and specially trained staff (psychologists and social workers). Detainees are separated into groups according to the crime committed (sexual, rape, economic crime, etc.) and in each subgroup there are special lessons (group or individual conversations, psychoanalysis sessions, explanatory papers), whose purpose is to change the visions of the convicts in order to fully reintegrate them into society.

- facilitating contact with the outside world through the widespread introduction of the holiday system, as well as deprivation of partial liberty. The measure in the form of restricting freedom is not provided by the Criminal Code of the Republic of Moldova, but in practice a different type of punishment would be welcome. Many similar characteristics can be attributed to deprivation of liberty in open prisons;

- partial or total replacement of living in dormitories with chamber maintenance. Most contemporary scholars acknowledge that the joint maintenance of a large number of convicts not only complicates individual work with them, but also negatively affects their behavior, encourages the development of criminal subculture traditions, substantially reduces the effectiveness of security measures and creates an environment favorable for committing different types of crimes. In Great Britain the given problem is solved by two methods: a) chamber maintenance of the convicts (in groups not too big no more than 5 people); b) individual control for the prevention of subcultural traditions. The leaders of the underworld are kept separate (isolated), the convicts who negatively influence the others in the given group also separate.

In our country as in the CIS (Commonwealth of Independent States) states, collective education through Makarenko’s method has been preserved, strange as it may seem, but many forget that this global collectivism in the years when A.S. Makarenko was an imposed measure, demanded by the insufficiency of means. It is

ența mijloacelor. În toată lumea se recunoaște că ținerea separată a condamnaților și munca cu grupele mici este considerabil mai efektivă, deși deficiențele de natură economică nu permit realizarea acestor propuneri pe scenă largă.

- introducerea metodei de rotație a personalului care este pe larg folosită în Marea Britanie și prevede un astfel de sistem de pregătire a personalului prin care fiecare colaborator se ridică pe scara ierarhică (de la inspector până la directorul instituției) pe etape, studiind și muncind totodată. Această metodă nu numai că permite selecția pentru lucru a colaboratorilor mai pregătiți, dar și dă posibilitate fiecărui din ei să-și găsească locul în sistemul penitenciar.

Astfel, în procesul reformării sistemului penitenciar în Republica Moldova nu ne putem baza în întregime pe inovația internațională, implementarea ei este necesară cu luarea în considerație a specificului național al instituțiilor penitenciare. În același timp, multe măsuri concrete ar fi putut fi implementate, ceea ce ar fi putut da un efect pozitiv considerabil în problema realizării diferențierii și individualizării executării pedepsei.

În Austria, atât felul închisorilor, cât și regimul deținuților se deosebește, în funcție de natura infracțiunii și de termenul de detenție, de sex, de vârstă și chiar de regiunea în care se află locul de detenție.

Cele nouă penitenciare din Austria din care două sânt profilate pe deținuți bolnavi psihic, sânt construite în cadrul unei Direcții Generale subordonate Ministerului Justiției și repartizate în diferite „Bundeslander” (provincii federale) ale țării.

La nivelul penitenciarelor din 2-3 „bundeslander” este numit un director (comandant) care coordonează activitatea penitenciarelor din zona respectivă, iar semestrial sau anual, au loc bilanțuri generale ale activității tuturor penitenciarelor, la care participă conducerea direcției generale, directorii penitenciarelor, alți invitați sau specialiști.

Procedura de urmărire penală și desfășurarea proceselor are loc după regulile de drept penal recunoscute pe plan internațional și ale Codului penal austriac.

După condamnare, o perioadă între 3-12 luni - în raport de infracțiunea săvârșită și de pedeapsă de executat - deținuții sânt plasați în celu-

widely acknowledged that keeping convicts apart and working with small groups is considerably more effective, although economic shortcomings do not allow these proposals to be made on a large scale.

- the introduction of the staff rotation method which is widely used in the UK and provides for such a staff training system through which each employee rises on a hierarchical scale (from inspector to director of the institution) in stages, studying and working at the same time. This method not only allows the selection of more trained collaborators for work, but also gives the possibility for each of them to find their place in the penitentiary system.

Thus, in the process of reforming the penitentiary system in the Republic of Moldova we cannot rely entirely on international innovation, its implementation is necessary taking into account the national specifics of penitentiary institutions. At the same time, many concrete measures could have been implemented, which could have had a considerable positive effect on the issue of differentiating and individualizing the execution of the sentence.

In Austria, both the type of prisons and the regime of detainees differ, depending on the nature of the crime and the term of detention, sex, age and even the region in which the place of detention is located.

The nine penitentiaries in Austria, two of which are profiled on mentally ill detainees, are built within a General Directorate subordinated to the Ministry of Justice and distributed in various „Bundeslander” (federal provinces) of the country.

At the level of the penitentiaries in 2-3 “bundeslands” a director (commander) is appointed who coordinates the activity of the penitentiaries in the respective area, and semiannually or annually, general balances of the activity of all penitentiaries take place, in which the general management guests or specialists participate.

The criminal prosecution procedure and the conduct of trials take place in accordance with the rules of internationally recognized criminal law and the Austrian Criminal Code.

After the conviction, a period between 3-12

le, iar în funcție de comportament și pe baza observațiilor directe și a concluziilor desprinse din anchetele sociale, sânt repartizați la penitenciarul de profil din țară. [16]

Toate penitenciarele sânt construcții moderne, cu majoritatea camerelor (celulelor) pentru 1-2 persoane și celelalte anexe necesare unei bune funcționalități (blocuri alimentare, spații de depozitare, brutării, spălătorii, uscătorii, magazii de efecte etc.) dotate cu aparatură și utilaje ultramoderne.

Spațiile de deținere (camerele pentru cazare) sânt dotate cu cele necesare unui trai decent, respectiv cazarmament, chiuvete cu apă caldă și rece, dușuri, cabine de toaletă, dulapuri pentru cărți și alte obiecte de uz personal, prize electrice - inclusiv pentru aparate radio și TV etc.

În camerele de deținere deținuții sânt echipați în ținută personală și li se permite să păstreze asupra lor cărți, reviste, ziare, aparate de radio, casetofoane, casete înregistrate cu muzică și alte obiecte proprii, pe care le folosesc fără nici un fel de interdicție.

Deoarece în legea austriacă de executare a pedepsei nu se stipulează obligația deținuților de a munci, cei care își manifestă această dorință sânt folosiți la activități productive înființate în incinta penitenciarelor, unde au posibilitatea să se califice în diferite meserii, iar munca pe care o prestează este remunerată în funcție de timpul efectiv lucrat. Atelierele unde muncesc deținuții sânt dotate cu utilaje moderne și încadrate cu personal calificat, care asigură asistența tehnică la locul de muncă. [3, p. 404]

Deținuții cu pedepse mai mici și care au o conduită bună, se folosesc la munci în cadrul mini-fermelor agricole și zootehnice, care funcționează pe lângă fiecare penitenciar; totul ce se realizează în cadrul atelierelor și mini-fermelor sânt destinate desfășurării activității Ministerului de Justiție și pentru uzul intern al instituțiilor din sistemul penitenciar.

Separarea deținuților are în vedere criteriile de bază (sex, vârstă, infracțiunea comisă), dar primordiale în această direcție sânt conduita deținutului și concluziile comisiei de verificare și testare; cetățenia deținutului nu este un criteriu de separațiune.

Pe lângă fiecare unitate (în incinta acesto-

months - in relation to the crime committed and the punishment to be executed - the detainees are placed in cells, and depending on their behavior and based on direct observations and conclusions from social investigations, they are assigned to the penitentiary profile in the country. [16]

All penitentiaries are modern constructions, with most of the rooms (cells) for 1-2 platforms and other annexes necessary for good functionality (food blocks, storage spaces, bakeries, laundries, dryers, effect warehouses etc.) equipped with state-of-the-art equipment and machinery.

The holding spaces (accommodation rooms) are equipped with the necessities of a decent living, namely barracks, hot and cold water sinks, showers, toilets, bookcases and other personal items, electrical outlets - including radios and TV etc.

In detention rooms, detainees are dressed in their personal attire and are allowed to keep books, magazines, newspapers, radios, cassette players, music cassettes and other objects of their own, which they use without any prohibition.

As the Austrian law does not stipulate the obligation of detainees to work, those who express this desire are used in productive activities set up in prisons, where they have the opportunity to qualify in various trades, and the work they perform is remunerated according to the actual time worked. The workshops where the detainees work are equipped with modern equipment and staffed by qualified personnel, who provide technical assistance at the workplace. [3, p. 404]

Prisoners with lesser sentences and who have a good conduct, are used for work in the agricultural and zootechnical mini-farms, which operate next to each penitentiary; everything that is done in the workshops and mini-farms are destined for the activity of the Ministry of Justice and for the internal use of the institutions from the penitentiary system.

The separation of detainees takes into account the basic criteria (sex, age, crime committed), but paramount in this direction are the conduct of the detainee and the conclusions of the verification and testing commission; the nationality of the detainee is not a criterion of separation.

ra) există câte o *biserică*, unde deținuții participă la slujbele religioase ce se organizează cu ocazia diferitelor sărbători, în funcție de credința individului și a cultului căruia îi aparține.

Plimbarea deținuților care nu se folosesc la muncă, se realizează în spații anume destinate, unde sânt scoși în grupuri de câte 50-60 persoane și a căror supraveghere se execută dintr-un foișor de observare, activitatea fiind condusă prin voce sau semnale acustice.

Asistența medicală a deținuților se asigură de către personal calificat, angajat al instituției, iar în cazurile ce nu pot fi tratate în penitenciare, se tratează la spitalele din rețeaua Ministerului Sănătății, unde în mod permanent există 2-3 saloane rezervate persoanelor condamnate și în care se interzice internarea altor bolnavi.

Transferarea deținuților în diferite locuri, se execută numai cu mijloace auto (autobuze sau microbuze), amenajate special, cu geamuri incasabile și care pot fi deschise numai din exterior.

Sistemul de pază exterioară, accesul în interior și supravegherea deținuților se realizează cu personal militarizat și cu ajutorul televiziunii cu circuit închis, dirijat de la un dispecerat central, prin care se asigură observarea continuă a tuturor locurilor exterioare, a porților de intrare (ieșire), holurilor sau culoarelor interioare, ușilor și ferestrelor de la celule (camere). La dispeceratul central se mai află instalate mijloace de alarmare și legătura cu organul superior (Ministerul Justiției) și cu organele de poliție și pompieri, cu care se cooperează în situații deosebite, precum și amenajările individuale (sistem cușete), în care personalul de pază și supraveghere își depune la ieșirea din serviciu armamentul (pistolul), stația de radio emisie-recepție, bastonul de cauciuc, cătușele de imobilizare etc.

Fiecare unitate de penitenciar are planuri de cooperare cu organele de poliție și cu subunități de pompieri din zonă, precum și legătura permanentă și operativă cu acestea pentru sprijin în situații deosebite (evadări, răzvrătiri, incendii etc.).

Cheltuielile unităților din sistemul penitenciar austriac sânt suportate de la bugetul de stat, anual fiind alocate sume destul de mari în care sânt incluse și fondurile pentru investiții, care se dau în mod separat atunci când acestea se aprobă.

In addition to each unit (inside them) there is a church, where detainees participate in religious services that are organized on the occasion of various holidays, depending on the faith of the individual and the cult to which it belongs.

The walking of the detainees who are not used for work, is carried out in specific designated spaces, where they are taken out in groups of 50-60 people and whose supervision is performed from an observation pavilion, the activity being conducted by voice or acoustic signals.

The medical assistance of the detainees is provided by qualified personnel, employees of the institution, and in cases that cannot be treated in penitentiaries, they are treated at the hospitals in the network of the Ministry of Health, where there are permanently 2-3 wards reserved for convicted persons it is forbidden to hospitalize other patients.

The transfer of detainees in different places is performed only by car (buses or minibuses), specially arranged, with unbreakable windows and which can be opened only from the outside.

The external security system, the access inside and the surveillance of the detainees are carried out with militarized personnel and with the help of closed circuit television, directed from a central dispatcher, which ensures the continuous observation of all external places, entrance (exit) gates, hallways or interior corridors, cell doors and windows (rooms). At the central dispatcher there are also installed alarm means and the connection with the superior body (Ministry of Justice) and with the police and fire brigades, with which they cooperate in special situations, as well as the individual arrangements (berth system), in which the security personnel and surveillance submits its weapons (pistol), radio broadcasting station, rubber stick, immobilization handcuffs, etc. when leaving the service.

Each penitentiary unit has plans to cooperate with the police and fire brigades in the area, as well as the permanent and operative link with them for support in special situations (escapes, riots, fires, etc.).

The expenses of the units in the Austrian penitentiary system are borne by the state budget, and quite large sums are allocated annually,

Pregătirea cadrelor se face la „Școala pentru pregătirea ofițerilor și subofițerilor de penitenciare” care este situată în capitală, în imediata apropiere a închisorii centrale din Viena. Aici sânt școlarizați tineri absolvenți de liceu, în medie câte 40 în fiecare promoție, durata școlarizării fiind de 15 luni.

Admiterea în școală se face prin administrarea unor teste, care oferă cadrelor didactice din școală posibilitatea să aprecieze personalitatea viitorului student, nivelul lui de cultură, starea sănătății, aptitudinile fizice, compatibilitatea acestuia cu munca ce urmează să o desfășoare.

După admitere, studentul începe un prim ciclu de pregătire teoretică de 3 luni, în care acesta ia cunoștință cu elementele de bază ale profesiei. La expirarea celor 3 luni de pregătire teoretică, fiecare cursant efectuează un stagiu de practică de 9 luni de zile în unitățile: de penitenciare, iar în ultimele 3 luni ale școlarizării se execută un nou ciclu de pregătire, care se finalizează cu susținerea examenului de absolvire.

Examenul se susține în fața unei comisii formate din cadre ale școlii, iar în funcție de rezultatele obținute în final, absolvenților li se acordă gradul de ofițer sau subofițer; de menționat că pentru acordarea gradului de ofițer superior este necesară absolvirea unei instituții de învățământ superior și susținerea unui examen în fața comisiei Ministerului de Justiție. [17, p. 245]

În concluzie, trebuie remarcat faptul că este necesar să se corecteze însăși ideologia executării pedepselor în republica Moldova, să se transforme instituția separării condamnaților, ținând cont de studiul calitativ al trăsăturilor de personalitate la fiecare etapă a executării unei pedepse.

În această privință, experiența unor țări în domeniile de implementare a programelor individuale în sistemul de segregare pare interesant și demn de implementare în țara noastră. Elaborarea justă a criteriilor de clasificare a condamnaților la închisoare este una din condițiile care ar permite organizarea corectă în practică a procesului corecțional pe baza semnelor caracteristice ale anumitor categorii de condamnați, precum și prevenirea unor urmări nefaste care ar putea surveni în urma deținerii în comun a diverselor categorii de condamnați.

which also include investment funds, which are given separately when they are approved.

The training of the staff is done at the „School for the training of penitentiary officers and non-commissioned officers” which is located in the capital, in the immediate vicinity of the central prison in Vienna. Here are educated young high school graduates, an average of 40 in each promotion, the duration of schooling being 15 months.

Admission to school is done by administering tests, which give teachers in the school the opportunity to assess the personality of the future student, his level of culture, health, physical skills, his compatibility with the work to be performed.

After admission, the student begins a first cycle of theoretical training of 3 months, in which he becomes acquainted with the basic elements of the profession. At the expiration of the 3 months of theoretical training, each student performs a 9-month internship in the units: penitentiaries, and in the last 3 months of schooling a new training cycle is performed, which ends with the graduation exam.

The examination is held in front of a commission composed of school staff, and depending on the results obtained in the end, the graduates are granted the rank of officers or non-commissioned officers; It should be noted that in order to be granted the rank of senior officer, it is necessary to graduate from a higher education institution and take an examination before the commission of the Ministry of Justice. [17, p. 245]

In conclusion, it should be noted that it is necessary to correct the very ideology of sentencing in the Republic of Moldova, to transform the institution of separation of convicts, taking into account the qualitative study of personality traits at each stage of sentencing.

In this regard, the experience of some countries in the fields of implementation of individual programs in the segregation system seems interesting and worthy of implementation in our country. The fair elaboration of the criteria for classifying convicts in prison is one of the conditions that would allow the correct organization in practice of the correctional process based on the characteristic signs of certain categories of convicts, as well as the prevention of adverse con-

Deci, considerăm că este oportun:

1) de revizuit sistemul de executare a pedepsei în așa fel încât după sosirea unei persoane în penitenciar să-i fie determinată grupul de clasificare bazat pe gradul de pericol în locurile de detenție. Acest lucru va necesita un sistem bine chibzuit, de colectare, sistematizare și transmitere a informațiilor despre identitatea infractorului de la ofițerul de urmărire penală și administrația izolatoarelor de urmărire penală spre instituțiile penitenciare;

2) de determinat o perioadă de testare pentru condamnații nou-sosiți în penitenciar, timp în care vor fi studiați, clasificați și, în conformitate cu rezultatele obținute vor fi repartizați în sectoare;

3) de formalizat legislativ formarea echipelor de adaptare care îndeplinesc funcția de repartizare și pregătesc condamnații pentru etapa principală a executării pedepsei;

4) stabilirea procedurii și condițiilor pentru executarea pedepsei în unitățile de adaptare, în cadrul cărora se va efectua diagnosticul inițial al condamnatului, precum și a programului individual pentru acesta în vederea corectării în perioada ispășirii pedepsei. Trebuie de determinat perioada aflării condamnatului în sectorul de adaptare: minimum 3-4 luni din momentul sosirii în penitenciar. Crearea programului corecțional individual va fi încredințată unei comisii compusă din personalul penitenciar precum și specialiști calificați invitați în domeniul medicinei, psihologiei și psihiatriei pentru o evaluare complexă și independentă a trăsăturilor de personalitate ale condamnatului, în baza cărora va fi creat un program individual pentru corectarea acestuia.

Astfel, în procesul reformării sistemului penitenciar în Republica Moldova nu ne putem baza în întregime pe inovația internațională, implementarea ei este necesară cu luarea în considerație a specificului național al instituțiilor penitenciare. În același timp, multe măsuri concrete ar fi putut fi implementate, ceea ce ar fi putut da un efect pozitiv considerabil în problema realizării diferențierii și individualizării executării pedepsei.

sequences that could occur after joint detention various categories of convicts.

So we think it's appropriate:

1) to review the system of execution of the sentence in such a way that after the arrival of a person in the penitentiary the classification group based on the degree of danger in the places of detention is determined. This will require a well-thought-out system for collecting, systematising and transmitting information on the identity of the offender from the criminal investigation officer and the administration of the criminal investigation isolators to the penitentiary institutions;

2) to determine a probationary period for convicts newly arrived in the penitentiary, during which time they will be studied, classified and, according to the results obtained, will be distributed in sectors;

3) to formally legislate the formation of adaptation teams that fulfill the function of distribution and prepare convicts for the main stage of the execution of the sentence;

4) establishing the procedure and conditions for the execution of the sentence in the adaptation units, during which the initial diagnosis of the convict will be made, as well as the individual program for him in order to correct during the sentence. The period of the convict's stay in the adaptation sector must be determined: at least 3-4 months from the moment of arrival in the penitentiary. The creation of the individual correctional program will be entrusted to a commission composed of penitentiary staff as well as qualified specialists invited in medicine, psychology and psychiatry for a complex and independent assessment of the personality traits of the convict, based on which an individual program will be created to correct it.

Thus, in the process of reforming the penitentiary system in the Republic of Moldova we cannot rely entirely on international innovation, its implementation is necessary taking into account the national specifics of penitentiary institutions. At the same time, many concrete measures could have been implemented, which could have had a considerable positive effect on the issue of differentiating and individualizing the execution of the sentence.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All#tabletop (vizitat 11.10.2021).
2. https://drive.google.com/file/d/1C2rYQAUX5fbnagY1DZ0_pHpLfXKkkKMu/view (vizitat 11.10.2021).
3. https://drive.google.com/file/d/1C2rYQAUX5fbnagY1DZ0_pHpLfXKkkKMu/view (vizitat 11.10.2021).
4. <http://norwaygrants.anp.gov.ro/documents/12562/84827/Ansamblul+de+reguli+minime.pdf/c478546a-0724-4090-b5f9-7225145d265b?version=1.0> (vizitat 11.10.2021).
5. Carp S., Drept execuțional penal, Chișinău, 2016, p.
6. Codul de executare al Republicii Moldova, Legea nr. 443-XV din 24.12.2004 // Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.214-220/704 din 05.11.2010 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.34-35/112 din 03.03.2005
7. Erugina S. A. Three levels of Classification of persons of persons sentenced to deprivation of liberty: practical issues // Youth scientific bulletin 2018. № 5(30). P. 424.
8. Statutul executării pedepsei de către condamnați aprobat prin Hotărârea Guvernului R.Moldova nr. 583 din 26.05.2006 // Monitorul Oficial nr. 91-94/676 din 16.06.2006.
9. Legal Resource Guide to the Federal Bureau of Prisons // Federal Bureau of Prisons. URL: https://www.bop.gov/resources/pdfs/legal_guide_march_2019.pdf (vizitat 11.10.2021).
10. Inmate Security Designation and Custody Classification // Federal Bureau of Prisons. URL: https://www.bop.gov/policy/progstat/5100_008.pdf (vizitat 11.10.2021).
11. Хеннеси Дж., Процедура классификации: доклад главного инспектора тюрем, Лондон, 1984.
12. Геранин В.В., Сравнительно правовой анализ классификации осужденных к лишению свободы в тюрьмах Англии и Уэльса, материалы международного науч.-практ. Семинара (15 марта 2004 г. Рязань), Академия права и управления Минюста России, Рязань, 2004.
13. Datele sînt oferite pe an.2019 (Gravett St. Coping with Prison London, 2019, p.182).
14. Regulile europene pentru penitenciare. – Recomandarea Nr. R (87)3 adoptată de Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei la 12 februarie 1987 – în cea de-a 404 - a ședință a miniștrilor deputați. În: Culegere de acte normative și internaționale în domeniul penal. Volumul I. Revista de științe penale. Supliment, 2007. Concept de coordonare: Igor Dolea, Victor Zaharia. 608 p.
15. Carp S., Osadcii C., Rusu O., Drept execuțional penal, Chișinău, 2007.
16. Pop O., Drept penitenciar, Editura MIRTON, Timișoara, 2001.
17. Mihai V., Invitație și vizita de documentare în Austria, Revista de știință penitenciară, nr. 3-4/1991.

Despre autor:

Cornel OSADCII,

*doctor în drept, conferențiar universitar
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: osadcii.cornel.alexei@gmail.com*

About author:

Cornel OSADCII,

*PhD, associate professor,
Academy “Ștefan cel Mare” of MIA,
e-mail: osadcii.cornel.alexei@gmail.com*